

ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИГА ДОИР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ

Раджапова Лола Нуриддиновна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Жиноят-протсессуал
ҳуқуқи кафедраси катта ўқитувчиси, юридик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Сафарова Дилбар Бахрилла қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209372>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Таниб олиш учун кўрсатиш,
идентификация, ҳодиса
содир бўлган жой,
кўрсатувларни ҳодиса содир
бўлган жойда текшириш,
далил, исботлаш,
суриштирув, дастлабки
тергов.

ABSTRACT

Мазкур мақолада таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари ва шу билан бир қаторда ривожланган мамлакатларнинг жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ушбу тергов ҳаракатини тартибга солувчи нормалар, шунингдек, таниб олиш учун кўрсатишнинг объект ва субъектларига доир хорижий тажрибалар атрофлича ўрганилиб таҳлил қилинган бўлиб келгусида уларни Ўзбекистон Республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигига тадбиқ этиш масалалари юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Сўнгги йилларда юритимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ тизимидаги энг муҳим ислоҳотлардан бири бу – Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-протсессуал кодекси ушбу соҳага оид қонун ҳужжатларини замон талабларидан келиб чиқиб такомиллаштириш масаласидир. Жиноят-протсессуал қонун ҳужжатларининг самарали тизимини яратиш орқали қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатлари, тинчлик ва хавфсизликни ишончли ҳимоя қилиш ушбу соҳадаги ислоҳотларнинг устувор йўналишларидир[1].

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14майдаги «Жиноят ва жиноят-протсессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3723-сон қарори[2], Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 4 апрелдаги «Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги ЎРҚ-470-сон Қонунининг[3] қабул қилиниб, кучга киритилганлиги жиноят-протсессуал қонун ҳужжатларининг такомиллашувидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлди ва ҳозирда ҳам мазкур ислоҳотлар тизимли равишда давом этмоқда.

Қайд этиш жоизки, жиноят-протсессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштиришда далилларни тўплашнинг энг самарали ва кенг қўлланиладиган усули ҳисобланган тергов ҳаракатлари ва унинг турларини илмий тадқиқ қилиш,

уларни процессуал ва криминалистик жиҳатларини янада такомиллаштириш истиқболларини белгилаш жуда муҳимдир.

Бугунги кунда тергов ва суд амалиётида кенг қўлланилиб келинаётган ана шундай тергов ҳаракатларидан бири сифатида таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини кўрсатиш мумкин. Биз қуйида ушбу тергов ҳаракатига доир хорижий тажрибаларни атрофлича ўрганиб уни ёритишга ҳаракат қиламиз.

Таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракати ЖПКнинг далиллар тўплаш деб номланган 87-моддасида ва 14-боби (таниб олиш учун кўрсатиш)нинг 125-131-моддаларида мустаҳкамланган.

Таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатида ўз аксини топган хусусиятларига қуйидагилар киради:

- гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг бирор шахс ёки нарса тўғрисидаги кўрсатуви текшириб кўрилиши учун ўтказилиши;

- ушбу тергов ҳаракатини ўтказишдан олдин кўрсатуви текширилаётган шахс (гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи) таниб олиш лозим бўлган шахс ёки нарсанинг белгилари, аломатлари, хусусиятлари тўғрисида олдиндан сўроқ қилиниши лозимлиги;

- таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракати ўтказиб бўлинганидан сўнг ҳам таниб олувчининг унга кўрсатилган объектни айнан қайси белгилари бўйича таниганлиги ёки таниб олмаган бўлса, у танийдиган объект кўрсатилган объектдан нимаси билан фарқ қилиши лозимлиги бўйича сўроқ қилиниши лозимлигини;

- шахс таниб олиш учун тергов олиб борилаётган ишга алоқаси бўлмаган шахслар гуруҳи орасида холислар ҳузурида кўрсатилиши;

- зарур имконият бўлмаганда таниб олинувчининг (кийими, сочи ёки соч турмаги ёхуд бошқа белгилар билан таниб олиш учун кўрсатиладиган ўзга шахслар орасида яққол ажралиб турмайдиган 3 тадан кам бўлмаган шахснинг) фотосурати кўрсатилиши;

- таниб олувчининг хавфсизлигини таъминлаш зарурати юзага келганда суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суднинг қарорига кўра таниб олинувчининг таниб олувчини кўриб туриши истисно этиладиган шароитларда ўтказилиши мумкинлиги;

- таниб олиш учун нафақат шахслар, балки мурдалар, нарса ёки ҳайвонлар, кўчар ва кўчмас объектлар ҳам кўрсатилиши мумкинлиги;

- таниб олинувчи объектлар турдош объектлар билан бирга кўрсатилиши ҳамда ушбу процессуал қоида мурдани таниб олишда қўлланилиши таъқиқланганлиги;

- таниб олиш учун кўрсатишнинг соат 6:00 дан 22:00 гача ўтказилиши ва унинг жиноят иши қўзғатилмасдан туриб ўтказишга йўл қўйилмаслиги;

- таниб олиш учун кўрсатишнинг ҳам жиноят ишларини тергов қилиш ҳам суд тергов босқичида ўтказилишига рухсат берилганлиги.

Айниқса, таниб олинувчига таниб олиш учун кўрсатиладиган шахслар гуруҳи орасидан исталган жойни эгаллаши таниб олиш учун кўрсатиш бошланишидан олдин ва таниб олувчи ушбу жойга таклиф қилинишидан аввал амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир.

Айрим хорижий давлатларнинг бу борадаги тажрибалари ўрганилганда бир қатор ўзига хос ижобий хусусиятларни кўришимиз мумкин. Жумладан, таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатининг мақсади ва вазибалари аниқ белгилаб кўйилганлигини кўйдаги давлатларда кузатиш мумкин.

Хусусан, Беларусь Республикаси ЖПКнинг 223-моддаси (таниб олиш учун кўрсатиш)да[4] ва Қозоғистон РеспубликасиЖПКнинг 229-моддаси(таниб олиш учун кўрсатиш)да[5] таниб олиш учун кўрсатишнинг мақсади аниқ кўрсатилганлигини ва унинг мақсади сифатида олдин кузатилган шахс ёки нарсаларни айнанлигини ёки фарқли жиҳатларини аниқлаш эканлиги белгиланганлигини кузатиш мумкин. Бироқ, Ўзбекистон жиноят-процессуал қонунчилигидаги сингари Қирғизистон (ЖПК 24-боб) [6], Молдова (ЖПК 3-боб) [7], Туркменистон (ЖПК 29-боб) [8], Украина (ЖПК 20-боб) [9] каби давлатларнинг қонунчилигида ҳам таниб олиш учун кўрсатишнинг мақсади аниқ кўрсатилмаганлигини кўриш мумкин. Бундан ташқари, Германия Федератив Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигида[10] таниб олиш учун кўрсатиш алоҳида тергов ҳаракати сифатида қайд қилинмаган ва унга боб ажратилмаганлигини ҳамда ҳудди шу каби ҳолат Хитой Халқ Республикаси ЖПКда[11] ҳам кузатилади. Бироқ, ушбу давлатларнинг ЖПКларида таниб олиш учун кўрсатишга оид процессуал қоидалар мавжуд бўлсада, фақатгина ушбу ҳаракатларнинг тартиби кўрсатиб берилган бўлиб, мақсад ва вазибалари нимадан иборатлиги белгиланмаган. Ушбу таҳлиллардан кўриниб турибдики, таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатининг мақсади айрим давлатлар Жиноят-процессуал кодексларида аниқ белгиланган (Беларусь Республикаси Жиноят-процессуал кодексинингнинг 223-моддаси, Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 229-моддаси), айрим давлатлар Жиноят-процессуал кодексларида эса умуман белгиланмаган (Қирғизистон, Молдова, Туркменистон, Украина Жиноят-процессуал кодекслари), шунингдек бошқа бир давлатларда Жиноят-процессуал кодексларида эса ушбу тергов ҳаракати мустақил тергов ҳаракати мақомига эга эмас (Германия Федератив Республикаси ва Хитой Халқ Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси).

Ўрганилган хорижий давлатларнинг ЖПКларининг аксариятида кўчмас объектни таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракати умуман назарда тутилмаганлигини кўриш мумкин. Мисол учун Беларусь Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 223-моддаси (таниб олиш учун кўрсатиш) [4], Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 229-моддаси (таниб олиш учун кўрсатиш) [5], Қирғизистон (Жиноят-процессуал кодексининг 24-боби) [6], Молдова (Жиноят-процессуал кодексининг 3-боби) [7], Туркменистон (Жиноят-процессуал кодексининг 29-боби) [8], Украина (Жиноят-процессуал кодексининг 20-боби) [9] каби давлатларнинг қонунчилигида кўчмас объектни таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракати умуман назарда тутилмаган. Айнан бу масалада Ўзбекистон Республикаси ЖПКда кўчмас объектни таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатининг алоҳида нормада белгиланганлигини ютуқли ҳолат сифатида баҳолаш мумкин.

Бундан ташқари, Германия Федератив Республикаси ва Хитой Халқ Республикасининг жиноят-процессуал қонунларида таниб олиш учун кўрсатиш

ҳаракатига алоҳида тергов ҳаракати мақоми берилмаганлиги, ушбу давлатларнинг жиноятчиликка қарши курашиш амалиётида таниб олиш учун кўрсатишнинг вазифалари бошқа процессуал ҳаракатларга юклатилганлигидан далолат беради.

Хорижий давлатлар қонунчилиги таҳлилларига асосан, таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини сўроқ қилиш тергов ҳаракатисиз ўтказиб бўлмаслиги шу билан бирга ушбу тергов ҳаракати сўроқ қилиш, юзлаштириш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш ва бошқа процессуал ҳаракатларга чамбарчас боғлиқлигини ҳамда таниб олиш учун кўрсатиладиган шахслар гуруҳи орасидани стаган жойни эгаллаши таниб олиш учун кўрсатишдан олдинва таниб олувчилар йўқлигида амалга оширилиши мақсадга мувофиқ эканлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса ўрнида мазкур тергов ҳаракатининг тўғри ва самарали ўтказилиши нафақат жиноятларни тез ва тўла очиш, балки жиноят содир этган этган шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслигини таъминловчи восита бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES:

1. Миразов Д.М. Судга қадар иш юритиш устидан суд назоратини кенгайтириш // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. – 2012. –Но3. –Б. 18.; Саидов Б.А.«Хабас корпус институтининг Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги ўрни» // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг ахборотномаси. –2013. –Но2. –Б. 39.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3723-сон қарори // [хтп://lex.uz/doss/3735818](http://lex.uz/doss/3735818) (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).
3. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 4 апрелдаги «Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича чоратадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги ЎРҚ-470-сон Қонуни // [хтп://lex.uz/doss/3609511](http://lex.uz/doss/3609511) (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года (По состоянию на 09.01.2019) 5.Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (По состоянию на 28.10.2019). [Электронный ресурс]. Режим доступа: [хтп://онлайн.закон.кз](http://онлайн.закон.кз)
5. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.08.2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: [хтп://онлайн.закон.кз](http://онлайн.закон.кз)
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 года Но122-ХВ(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.11.2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: [хтп://сонтинент-онлайн.ком](http://сонтинент-онлайн.ком)
7. Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от 18апреля 2009года(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.03.2019 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: [хтп://онлайн.закон.кз](http://онлайн.закон.кз)

8. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года Но 4651-ВИ(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.10.2019 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://сонтинент-онлайн.com>
9. Уголовно-процессуальный кодекс Германии [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://право.org.ua/филес/_\(1\).pdf](http://право.org.ua/филес/_(1).pdf).
10. Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики (с изменениями, внесенными Решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей от 14.03.2012 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики»). [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://wipolex.wipo.int/ру/текст/337074](https://wipolex.wipo.int/ru/текст/337074)

